

BALALAR GIMNASTIKASI

Oralbaeva Iroda Teñelbay qızı

Abatbaeva Barno Jolmurza qızı

**Ózbekstan mámleketlik dene tárbiya hám sport universiteti Nókis filiali
2-Kurs studentleri**<https://doi.org/10.5281/zenodo.11664898>

Annotaciya: Bul teziste balalar gimnastikasınıń paydaları ham onıń balalar ushın áhmiyeti haqqında analiz etedi. Gimnastika fizikalıq rawajlanıw, psixik bólimlerdi úyretiw ham social kónlikpelerdi rawajlandırıwǵa járdem beredi. Bul izzertlew balalardıń sawlıqtı jaqsılaw, ózlerin rawajlandırıw hám jámáátlik xızmetlerin asırıwdaǵı gimnastikanıń roli haqqında túsiniq beredi.

Tayanish sozler: Densawlıqtı qorǵaw, rawajlanıw, intizam, fizikalıq shınıǵıwlar, social sheriklik, psixik rawajlanıw, gárezsiz pikirlew.

Annotation: This research provides a brief analysis of the benefits of children's gymnastics and its importance for children. Gymnastics contributes to physical development, teaches emotional skills, and enhances social competencies. The study highlights the role of gymnastics in improving children's health, fostering personal growth, and promoting social engagement.

Key words: Nature, health preservation, development, discipline, physical exercises, social collaboration, mental development, independent thinking.

Аннотация: В этом исследовании представлен краткий анализ преимуществ детской гимнастики и ее важности для детей. Гимнастика способствует физическому развитию, обучает эмоциональным навыкам и повышает социальные компетенции. В исследовании подчеркивается роль гимнастики в улучшении здоровья детей, содействии личностному росту и продвижении социальной активности.

Ключевые слова: Природа, сохранение здоровья, развитие, дисциплина, физические упражнения, социальное сотрудничество, умственное развитие, независимое мышление.

Kirisiw

Balalar gimnastikasi- bul balalar ushın arnawlı islep shıǵılǵan dene tárbiyası túri bolıp, ol balalardıń fizikalıq hám psixik rawajlanıwına járdem beredi. Bul sport túri balalardıń sawlıǵın bekkemlew, fizikalıq kúsh-quwatın asırıw hám olardı aktiv turmıs tárizine úyretiwge qaratılǵan. Gimnastika menen shuǵıllanıw balalar ushın tekǵana fizikalıq payda, bálki psixologiyalıq ham social rawajlanıw múmkinshiliklerin da usınıs etedi.

Balalar gimnastikasi arqalı olardıń bulshıq etleri, suyekleri hám buwinlari bekkemlenedi, dene teń salmaqlılıqı hám háreket koordinatsiyası jaqsılanadı. Sonin menen birge, gimnastika shınıǵıwları balalardıń intızamlı bolıwın, óz-ózin baqlawın hám maqset tárepke umtıwın uyreledi. Gruppa shınıǵıwları bolsa balalarǵa jámáátte islew kónlikpelerin rawajlandırıwda járdem beredi, bul bolsa olardıń socialliq ómirinde zárúrli áhmiyetke iye.

Búgingi kúnde kóplegen ata-analar balaların gimnastika menen shuǵıllanıwǵa bágdarlap atır, sebebi bul sport túri balalardıń saw hám quwatlı bolıwın támiyinleydi. Gimnastika shınıǵıwları balalarǵa tek fizikalıq payda keltirip qalmaq, bálki olardıń ózine bolǵan isenimin asırıw, ózlerin ózleri rawajlandırıw hám jańa jetiskenliklerge erisiwlerine járdem beredi.

Sonin sebebini balalar gimnastikasi búgingi kúnde úlken áhmiyetke iye bolıp hám keń tarqalıp barmaqta.

Gimnastika shınıǵıwları balalardıń barlıq bulshıq et gruppaların isletedi, bul bolsa olarǵa kúsh hám shıdamlılıqtı asırıwǵa járdem beredi. Balalardıń mayısqaqlıǵı asıwı hám teń salmaqlılıqınıń jaqsılanıwı ulıwma fizikalıq jaǵdaydı jaqsılaydı hám jara alıw qáwpin azaytadı. Hár túrli quramalı háreketler orınlanıwı talap etiletuǵın gimnastika shınıǵıwları bolsa koordinatsiya hám háreket qadaǵalawın rawajlantıradı.

Psixik paydalarına keletin bolsaq balalar óz múmkinshiliklerin kórip, jańa jetiskenliklerge erisiw arqalı ózlerine bolǵan isenimin asıradılar. Hár bir gimnastika shınıǵıwı intizam hám maqsetke erisiw qábiletin talap etedi, bul bolsa balalardıń kúndelik turmısında da intizamlı bolıwlarına járdem beredi. Fizikalıq shınıǵıwlar balalarǵa stressti jeńiwde járdem beredi hám olardıń ulıwma psixik jaǵdayın jaqsılaydı.

Social paydaları da júdá zárúrli gimnastika gruppası shınıǵıwları arqalı balalar jámáátlik islew, bir-birlerine járdem beriw hám qollap-quwatlaw kónlikpelerin rawajlantıradılar. Bul bolsa olardıń sociallıq ómirinde zárúrli áhmiyetke iye. Sonin menen birge, gimnastika balalardıń social ushırasıw qábiletin asıradı hám olarǵa jańa doslar tabıw múmkinshiligini beredi. Bul bolsa balalardıń social rawajlanıwına úlken úles qosadı.

Balalar gimnastikasi bir neshe túrge bólinedi: ulıwma gimnastika, sport gimnastikasi hám kórkem gimnastika. Ulıwma gimnastika barlıq jastaǵı balalar ushın mas bolıp, ulıwma fizikalıq tayarlıqtı rawajlandırıwǵa qaratılǵan. Sport gimnastikasi jánede professional bolıp, anıq texnikalıq kónlikpelerdi talap etedi hám jarıslarǵa tayarlanıw ushın arnalǵan.

Kórkem gimnastika muzikaǵa maslasqan, estetik tárepten shıraylı háreketler orınlanıwın talap etedi hám kóbirek qız balalar ushın arnalǵan. Gimnastika shınıǵıwların shólkemlestiriwde shınıǵıw programması, trenerler hám úskenerler zárúrli rol oynaydı. Shınıǵıwlar balalardıń jasına hám fizikalıq tayarlıq dárejesine uyqas túrde dúziledi. Hár bir sabaqta shınıǵıwları, tiykarǵı gimnastika háreketleri hám tınıshlantıratuǵın shınıǵıwlar orın alıwı kerek. Balalar menen isleytuǵın trenerler arnawlı bilimdi ıyelewi hám balalar psixologiyasını jaqsı biliwi kerek. Gimnastika ushın zárúr úskenerler hám úskenerler qawipsizlik talaplarına juwap beriwı kerek. Balalardıń jası hám fizikalıq rawajlanıw dárejesine uyqas túrde saylangan úskenerler waqıtında jańalanıp turılıwı zárúrli.

Balalarǵa gimnastika úyreniw, olardıń fizikalıq, psixik ham social rawajlanıwına qatti uqsas bolıp tabıladı. Bul, olarǵa bulshıq etlerin kúsheytiw, ózlerin mayısqaqlıqtan qorǵaw hám háreket koordinatsiyasını asırıw imkaniyatın beredi. Gimnastika úyreniw oqıwshılarǵa taqat, kúsh-quwat hám isenimli bolıwıdı úyreniwde járdem beredi. Tap sonday gimnastika úyreniw islew qábiletin rawajlantıradı hám olarǵa ózgeriwshenlik hám gárezsizlikti úyreniw imkaniyatın beredi. Bunıń menen birge, balalar ózlerin gárezsiz pikirlewde hám rawajlandırıwda tabısqa erisedi.

Balalar gimnastikasi jasındaǵı perzentlerge fizikalıq hám ruwxıy rawajlanıwların ózlestiriw densawlıqların saqlaw, hám energiyaların asırıw ushın júdá zárúrli bolǵan derek bolıp tabıladı. Bul iskerlik, olardıń tınıshlıq hám taza turmis ıyelewin támiyinleydi hám olardıń futbol, basketbol sıyaqlı sport túrlerine yamasa aktiv xızmetlerine qatnasıwın xoshametlentiredi. Sport baǵdarındaǵı gimnastikanın wazıypası ulıwma fizikalıq tayarlıqtı asırıw hám saqlawdan ibarat. Kórkem gimnastika háreketlerdi jetilistiriwde názerde tutadı

hám ol sport xarakterine iye esaplanadı. Kórkem gimnastikanıń tiykarǵı shınıǵıwları joqarı plastiklik, háreketler koordinatsiyası hám ańlatpaliligini iyelewge járdem beretuǵın muzika menen baylanıslı.

Professional ámeliy gimnastika arnawlı bir qánigelikti (biyiklikte isleytuǵın montajshı, transport aydawshı...) iyelewge járdem beretuǵın háreket kónlikpeleri hám sapaların rawajlantıradi. Óndiristegi gimnastika adamlardıń jumıs qáiletin asırıw hám saqlaw maqsetinde shólkemlestiriledi, ol jumıs kúni rejimine kiredi: kirisiw gimnastikası jumıs aldınnan, fizikalıq pauza jumıs kúni processinde, tán islerde ótkeriledi.

Emlew gimnastikası emlew fizikurasına tiyisli bolıp, densawlıq hám jumıs qáiletin qayta tiklewge qaratılǵan bolıp tabıladı. Ol barlıq keselliklerde qollanıladı hám qaniygelespen funksional terapiya quralı esaplanadı. Mısalı, háreket apparatı funksiyaların jara hám keselliklerden keyin qayta tiklew, gewde dúzilisindegi kemshilikler (túrli deformatsiyalar) dı ońlawda qol keledi. Emlew gimnastikası nawqas adamlardıń nerv sisteması jaǵdayı hám jaǵdayın jaqsılawǵa, olar keypiyatın kóteriw hám de unamsız emotsiyalardan qutılıtıwǵa qaratılǵan bolıp tabıladı.

Solay etip, gimnastika dene tárbiyası quralları biri retinde túrli oqıw -tárbiyalıq emlew shólkemlerinde hám jámáátlerde (kárxanalar, mákemeler, fabrikalar, zavodlarda) hám de individual shınıǵıwlarda balalar, óspirimler hám úlkenlerdi dene tárbiyasılawdıń barlıq mámleket programmalarınıń ajıralmaytuǵın bólegin quraydı.

Juwmaq

Balalar gimnastikası, olardıń koordinatsiyanı úyreniw, rawajlanıw, hám sportqa qatnasıwdı ardaqlı hám saldamlı iskerlik retinde kórip turǵanların asırıwǵa járdem beredi. Bul iskerlik, óz-ara sheriklik hám gruppada islewdi úyreniwge járdem beredi, olardıń energiyasın shetke alıp keliw, stresni tómenletiw, hám islep shıǵarıwdı úyreniwde járdem beredi.

Balalar gimnastikası, olardıń ózleriniń tálim tájiriybesi retinde xızmet etedi hám olardı jaqsı sawlıq hám tınıshlıqtı asırıwda járdem beredi. Bul, olardıń fizikalıq hám ruwxıy rawajlanıwların xoshametlentiredi hám olardı sportqa qızıǵıwshılıqtı asıradı, olardıń energiyasın shetke alıp keledi, olardı isletiwge uyretedi hám olardıń aktiv ómirin xoshametlentiredi. Balalar gimnastikası, olardıń fizikalıq rawajlanıwların asırıw, olardıń azraq úyreniwın hám olardı sportqa xoshametlewge járdem beredi. Bul, olardıń jaslarında ápiwayı hám qızıǵıwshılıq fizikalıq iskerlikti qatnasıwǵa xoshametlentiredi.

References:

1. Abdullaev A., Xonkeldiev SH. Dene tárbiyası tiykarları hám metodikası Tashkent., Ózbekistan Mámleket dene tárbiyası institutı, 2005 jıl – 300 b.
2. Liviyskiy A. N Maklabgacha jas daǵı balalami Dene tárbiyası tiykarları hám metodikası Tashkent: 1995 jıl – 500 b.
3. Xo'jaev F, Raximkulov K. D, Nigmanov B. B «Sport hám háreketli úyinlar jáne onı oqıtıw metodikası» TDPU baspası Tashkent 2008 yl